

A madeira como artifício

José Artur D'Aló Frota

Arquiteto FA-UFRGS, Porto Alegre, 1974. Especialista em *Habitação* - CEHAB, PROPAR/ UFRGS, Porto Alegre, 1981. Especialista em *Restauo de Monumentos e Centros Históricos*, Florença, CECTI/Ministério das Relações Exteriores, Itália, 1985. Doutor Arquiteto em Estética e Teoria da Arquitetura Moderna, ETSAB-UPC, Barcelona, 1997.

Professor associado. Curso de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia.

Av. Diógenes Dolival Sampaio, s/n, Jardins Atenas
rua A-11, Q. 2A, L. 2, Goiânia-GO, CEP: 74.885-500

Tel: 62 3282-3363

arturfav@yahoo.com.br

Eline Maria Moura Pereira Caixeta

Arquiteta ARQ-UCG, Goiânia, 1986. Especialista em Arte e Cultura Barroca, IAC-UFOP, Ouro Preto, 1991.

Doutora Arquiteta em História da Arquitetura e da Cidade, ETSAB-UPC, Barcelona, 2000.

Professora adjunto. Curso de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia.

Av. Diógenes Dolival Sampaio, s/n, Jardins Atenas
rua A-11, Q. 2A, L. 2, Goiânia-GO, CEP: 74.885-500

Tel: 62 3282-3363

elinecaixeta@yahoo.com.br

A madeira como artifício

Resumo

A moderna arquitetura brasileira esteve historicamente ligada a um contexto de experimentações não só utilizando materiais que evocavam a plasticidade de novas tecnologias, mas também buscando resgatar os aspectos formais evocativos de uma prospecção histórica do expressivo contexto local.

Se é verdade que, nas vanguardas brasileiras, a madeira não gozou do destaque de outros materiais, como o concreto armado, o vidro e o metal, a condição geográfica local propiciou sua utilização, se não como protagonista principal, pelo menos como importante coadjuvante tanto nos aspectos formais quanto estruturais.

A madeira como elemento intrinsecamente ligado ao caráter geográfico do país joga, ainda hoje, um importante rol como elemento expressivo em projetos contemporâneos. Historicamente falando, sua alegórica presença na arquitetura remete as origens dos primeiros princípios estruturais, baseados no sistema arquivado que sempre participou das formulações teóricas e construtivas das vanguardas. Material básico que constrói todo o significado imanente ao mito da "cabana primitiva" e seus desdobramentos teóricos, a madeira representa em si uma intrínseca evocação ao primitivo, seja como solução formal ou técnica; uma referência histórica ideal que provoca e estimula novos limites na sua utilização. Ao mesmo tempo, a madeira assume o papel de elemento básico de um experimentalismo estrutural paralelo a outras novidades tecnológicas e sempre retorna como elemento essencial nas pesquisas formais e estruturais da cultura arquitetônica.

Dentro deste contexto, esta investigação busca resgatar um projeto pouco conhecido da arquitetura moderna brasileira dos anos 1960. O Clube de Regatas Jaó, fundado em agosto de 1962, em Goiânia, tem sua sede social projetada pelo arquiteto carioca Sérgio Bernardes, que atuou sobre uma área de 110.000m², contígua ao Rio Meia Ponte e à antiga represa do Jaó. A capacidade plástica da madeira, no caso vigas de madeira laminada, explorada por Sérgio Bernardes neste projeto, tinha como precedente sua residência na Avenida Niemeyer, no Rio, construída entre 1960 e 1961. A manipulação de diferentes materiais e das possibilidades formais construtivas derivadas da arquitetura pavilhonar, já estava presente desde o início de sua formação profissional, no final da década de 1940, no anteprojeto para um "CountryClube" em Petrópolis –publicado na revista francesa *L'Architecture d'Aujourd'hui* em 1947.

No projeto do Clube Jaó o arquiteto não foge deste experimentalismo, articulando os espaços funcionais por meio de uma malha complexa de elementos naturais e construídos: espelhos d'água, cascatas, platôs em desnível, pátios internos e jardins que se articulam no sentido de estabelecer ligações e conexões com a natureza do lugar, a partir do uso associado da madeira e do ferro; de soluções inventivas, envolvendo a captação da água das chuvas; da adoção de grandes vãos e da aposta em soluções leves para a cobertura, o que resulta em uma forte horizontalidade espacial. Neste projeto o arquiteto cria vários ambientes, que colocados em seqüência, configuram surpreendentes trajetos de sensibilidade a partir do uso aparente do tijolo, da madeira laminada e de pedras locais. Os espaços abrigam uma série de murais, telas e esculturas de importantes artistas locais, buscando o característico diálogo de síntese das artes da época, em ambientes ricos em referências. A madeira, por sua vez não é utilizada apenas nos elementos estruturais da cobertura, mas também na vedação de ambientes, no revestimento de superfícies e no próprio mobiliário, que

se conserva original ainda hoje. Com isto, cria ambiências rústicas, ao mesmo tempo animadas por luz, transparências, reflexos e diferentes texturas.

Esta comunicação pretende divulgar parte da documentação existente sobre o projeto do Clube Jaó e tecer uma breve análise do edifício, baseada no material iconográfico resgatado, enfocando a concepção do projeto, a importância técnica, formal e simbólica da madeira e as potencialidades do material.

Abstract

The modern Brazilian architecture was historically linked to a context of trials not only using materials that conjured up the plasticity of new technologies, but also seeking to recover the formal and evocative aspects of a prospecting, contextual and historical location.

It could be true, as it's said, that wood was not the highlight of Brazilian vanguards such as other materials like reinforced concrete, glass and metal, but the local geographical condition has brought about its use, if not as the main protagonist, at least as an important coadjutant in both, formal and structural aspects.

Wood as element intrinsically linked to geographical nature of the country, plays an important role today as expressive element in contemporary designs. Historically speaking, its allegorical presence in architecture refers the origins of the first structural systems, system-based architaved that always participated in the constructive and theoretical formulations of Vanguards. The wood is a basic material that builds all the immanent meaning to the myth of "primitive hut" and its unfoldings theorists, and it represents in itself an intrinsic evocation to the primitive, as a formal or technical solution. It's an ideal and historical reference that causes and stimulates new limits in its use. At the same time, the wood assumes the role of a basic element, from a parallel and structural experimentalism to other technologic news, and always returns as an essential element to formal and structural surveys of architectural culture. Within this context, this research seeks to rescue a not very well known project of Brazilian modern architecture of the 1960s. The Clube de Regatas Jaó, founded in August 1962 in Goiânia, has its headquarters designed by Sérgio Bernardes, an architect from Rio de Janeiro, the building covers an area of 110 .000 sqm, facing the Meia Ponte river and the old dam of Jaó.

In Jaó Club's project, the architect does not avoid the experimentalism present in his work, articulating the functional spaces through a complex mesh of natural and constructed elements: mirrors of water, waterfalls, plateaus in gap, courtyards and gardens which are articulated in order to establish connections with the nature of the place, that goes from the associated use of wood and iron; inventive solutions involving the capture rainwater; adoption of large spans and bet on lightweight solutions for coverage; all resulting in a strong spatial horizontality. In this project the architect creates multiple environments, which placed sequentially, configure amazing sensitivity paths from the apparent use of laminated wood, brick and stone locations. The spaces are home to a series of murals, screens and sculptures of important local artists, seeking the characteristic dialog of synthesis of arts seasons, in environment s rich in references. Wood itself is not used only in structural elements of coverage, but also in sealing environments; in flooring surfaces and in the furniture itself, which maintains its originality until today. Thus, wood creates rustic ambience that is animated at the same time by light, transparencies, reflexes and different textures.

The plastic ability of wood, in the case of laminated wood beams, operated by Sérgio Bernardes in this project, had already been experienced in previous projects, especially his house in Rio, built between 1960 and 1961, one year before Jaó's project. The manipulation of different construction materials and formal possibilities derivative from a "architecture pavillon " was already present since the beginning of his professional training in the late 1940s, like his design for a "Country Club" in Petropolis -published in French magazine L'Architecture d'Aujourd'hui in 1947.

This communication intends to disclose part of the existing documentation of the project of Club Jaó and make a brief analysis of the building, based on an iconographic material that was, focusing on the design of the project, the formal and symbolic technical importance of wood and the potential of the material.

Palavras-chave: arquitetura em madeira, arquitetura moderna, história da arquitetura e da cidade

Key words: wood architecture, modern architecture, architectural and town history

A madeira como artifício

Carioca, Sérgio Bernardes (1919-2002) diplomou-se em 1948 na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Pertencendo a segunda geração de arquitetos cariocas —precedido portanto por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Eduardo Affonso Reidy e Jorge Machado Moreira— com estes compartilha, em seus primeiros projetos, o olhar e o gesto mais atrevido sobre a forma, a matéria e o lugar, que será parte da trajetória experimental das primeiras vanguardas modernas brasileiras.

A década de 1940, que determina sua formação profissional, sinaliza com novos espaços dedicados à divulgação desta arquitetura, onde se destaca a exposição organizada por Philip Goodwin no MOMA de Nova Iorque (1942), cujo catálogo, «Brazil Builds: Architecture New and Old, 1652-1942», terá ampla aceitação no meio arquitetônico em geral.

Os últimos anos da década de 1940, encontramos projetos brasileiros que revelam uma busca de identidade, ao investigar a questão do caráter e da modernidade, partindo de abordagens regionalistas. O lugar, os materiais, as formas, as geometrias, procuram acima de tudo o plural, fugindo das soluções puristas do então "estilo internacional". O compromisso com o regional já havia se manifestado em Le Corbusier desde seu projeto para a casa *Errazurís* no Chile, 1930, evoluindo até as casas de *La Celle-Saint-Cloud* e de *Les Mathes*, ambas de 1935. Estes projetos demonstravam as possibilidades de uma exploração plástica das características locais seguindo o típico processo corbuseriano de reinterpretação dos elementos e espaços arquitetônicos. O grupo carioca buscava uma linguagem própria, acomodando componentes e instrumentos de seu passado construtivo colonial ao uso semântico dos princípios corbuserianos. Sedimentava sua reflexão sobre as origens, buscando particularizar uma expressão ao mesmo tempo nacional, local e moderna.

Um ano antes de sua graduação, seu anteprojeto para o *Country Club* de Petrópolis será publicado na revista francesa *L'Architecture d'Aujourd'hui. Spécial: L'Architecture au Brésil* (1947), em edição dedicada à nova arquitetura brasileira e que revela sua proximidade com as recentes explorações da vanguarda carioca da época. Em 1948, a revista *L'Architecture d'Aujourd'hui* novamente publica seu "anteprojeto para uma residência". Ambos os projetos revelam sua filiação a um rico momento de pesquisas na arquitetura moderna brasileira, que busca então caminhos que integrem a natureza local, à elementos e estratégias arquitetônicas expressivas, paradigmas de uma modernidade já alcançada. Estes primeiros projetos revelam já um espírito investigador, que foi uma constante em toda a sua longa produção arquitetônica. Neles, fica expresso o sentido de integração funcional entre os espaços internos e externos, demonstrando que razão e tradição integram-se como partes de um projeto totalizante que é essencialmente moderno.

As imagens apresentadas do anteprojeto para o Country Clube revelam esta idéia de integração espacial e funcional inequívoca, reforçada por uma leve estrutura arquitetônica que sugere um edifício essencialmente pavilhonar. Neste sentido, a proposta não foge de uma característica comum a diversas casas cariocas modernas da época, onde o tipo pavilhonar é uma presença constante, possibilitando independência do que é "abrigo", daquilo que aparece como natureza.

Fig.1 Sérgio Bernardes: “Anteprojeto para um «Country Club» em Petrópolis, Rio de Janeiro. Fonte: (AA, 1947) :96

Figs. 2-3 Carlos Frederico Ferreira: Residência do arquiteto, Rio de Janeiro, 1949. fonte (CAVALCANTI, 2001):77-78

Figs. 4-5 **Oscar Niemeyer**: Residência Cavanelas, Rio de Janeiro, 1954. Fonte:(NIEMEYER, 1977): 124-5.

Dentro deste contexto, onde o projeto atua como expressão material e simbólica de um novo universo então sendo descoberto, a arquitetura moderna brasileira tinha compromisso com o lugar, suas formas, seus materiais, mas também com soluções atrevidas, formal e tecnicamente. A residência em Nova Friburgo (1949), no Rio, de Carlos Frederico Ferreira aponta para esta direção. Um abrigo, quase uma cabana primitiva, inequivocamente moderna que utiliza técnicas de materialização de seus fechamentos externos totalmente tradicionais.

Oscar Niemeyer também participou deste período de pesquisas formais, notadamente com a Residência Cavanelas (1954), utilizando um vocabulário formal semelhante ao da residência de Lotta Macedo, projetada por Sérgio Bernardes e concluída em 1953. Niemeyer faz um exercício reducionista que sugere um contraponto aos princípios desenvolvidos por Mies van der Rohe no Pavilhão de Barcelona de 1929, na articulação cuidadosa de seus espaços a partir de planos diferenciados, que, no caso da residência, se agrega o diferencial de uma deslumbrante paisagem.

A residência de Lotta Macedo (1951-3), em Samambaia, Petrópolis, primeiro projeto importante de Sérgio Bernardes, recebeu o prêmio para jovens arquitetos na II Bienal de São Paulo e revela sua maturidade precoce. O edifício ocupa seu lugar em um cenário natural deslumbrante onde se insere de forma quase virtual, graças a uma leve cobertura metálica que direciona e articula o eixo principal da casa assim como estabelece o ritmo para a conexão de seus diversos espaços funcionais.

Figs. 6-7 **Sérgio Bernardes**: Residência Lotta Macedo, Rio de Janeiro, 1951-3. Fonte (CAVALCANTI, 2001):338-9

Nele, o arquiteto direciona suas pesquisas formais alternando a utilização de materiais construtivos tradicionais com aqueles de uso menos comum.

Assim, o muro de pedra local e as paredes de alvenaria contrastam com a leve cobertura metálica, mesmo elemento dos pilares e treliças que a sustentam. A residência em Samambaia revela certa inquietude tecnológica que antecipa, em parte, suas experimentações posteriores que irão desenvolver formalmente as potencialidades estruturais do tipo pavilhonar renunciando o conjunto de pavilhões que o arquiteto constrói entre os anos 1950 e 1970.

Os pavilhões da Companhia Siderúrgica Nacional no IV Centenário de São Paulo (1954) e do Brasil na Expo 58 de Bruxelas (1958) significarão um importante impulso para um arquiteto que mantinha uma certa independência do chamado grupo carioca. Ainda que obras efêmeras, ambos pavilhões são referências importantes para uma tradição pavilhonar moderna brasileira, constituída por obras significativas como o Pavilhão do Brasil na Feira de Nova Iorque (1939), Lúcio Costa e Niemeyer, e o Pavilhão Brasileiro na Expo 70, em Osaka, de Paulo Mendes da Rocha.

O Pavilhão da Companhia Siderúrgica Nacional (1954), erguido no Parque do Ibirapuera para as comemorações do IV Centenário de São Paulo, avançava em suas experimentações com a utilização de novos materiais e sistemas construtivos, que tem sua gênese nas soluções experimentadas na residência de Lotta Macedo. O pavilhão do Ibirapuera possuía também um sentido simbólico. Encomendado pela Companhia Siderúrgica Nacional, então recém implantada no país, deveria apresentar de modo explícito e "didático" tanto as possibilidades construtivas quanto aquelas formais do aço, associando-o à modernidade.

Fig. 8 **Sérgio Bernardes** Pavilhão da Cia. Siderúrgica Nacional. Exposição do IV Centenário de São Paulo. Parque do Ibirapuera, 1954. Fonte: Arquivo dos autores

A solução proposta por Bernardes foi um edifício-ponte cuja estrutura metálica aparente servia de suporte ao piso e a cobertura leve atirantada. Arrojado na sua concepção, o pavilhão se completava com uma sensível implantação, estabelecendo vínculos com a natureza do lugar e participando "funcionalmente" do mesmo. A ligação semântica entre água e edifício irá atuar muitas vezes em seus projetos como um importante elemento de articulação formal de suas partes. Se o pavilhão foi fugaz na sua existência, o que restou dele é hoje uma elegante passarela sobre o lago do Ibirapuera.

Quatro anos após a experiência do pavilhão do Parque Ibirapuera, Bernardes, será convidado para projetar o Pavilhão do Brasil na *Expo-Bruxelas*. Arquitetura efêmera como o anterior, ainda que apresente certas similitudes no uso do material e da forma, possui uma concepção interativa entre edifício-objeto e percurso-eventos.

Figs. 9-10 **Sérgio Bernardes** Pavilhão do Brasil na EXPO58 , Bruxelas 1958, foto: Wouter Hagens, Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expo58_Brasil

Maior e de maior complexidade interna, Paul Meurs, assim descreve o partido adotado por Bernardes no pavilhão:

O local do projeto não era muito atraente, um lote bastante inclinado no canto mais afastado da área da Expo. Bernardes imaginava como o público ia chegar: cansado e já cheio de impressões. Resolveu então desenrolar um tapete "vermelho" de concreto: uma rampa preguiçosa descendo suavemente em direção ao bar, ao jardim tropical e às atrações na sala de cinema. Por cima ele estendeu um lençol de concreto, uma cobertura fina, dependurada entre quatro torres esguias. A rampa e a cobertura suspensa definiram o layout do pavilhão: um espaço amplo, sem colunas, ao redor de um jardim interno. Bernardes interpretou o Átomo como um buquê de balões no céu e acrescentou mais um ao conjunto: o símbolo do pavilhão brasileiro foi um grande balão. ... Bernardes mandou fazer na Bélgica um balão vermelho de sete metros de diâmetro, inflada de gás, para flutuar sobre uma abertura cilíndrica de seis metros de diâmetro na cobertura. Com tempo bom, o balão subia no céu por cima do pavilhão, deixando o jardim ao ar livre. Nos dias mais frios, o balão descia, puxado por uma corrente, tampando o buraco do 'pluvium'. Quando chovia, a água escorria pelo balão e caía feito cascata no jardim interno, projetado por Roberto Burle Marx, a pedido de Bernardes. (MEURS, 2000)

Se na década de 1950 Bernardes foca sua experimentação no aço como expressivo material estrutural, na década seguinte a madeira laminada passará também a interessá-lo, fazendo parte de algumas de suas mais importantes investigações. O exemplo mais conhecido deste período é a residência do arquiteto na avenida Niemayer, no Rio. Situada em um sítio de natureza prodigiosa, o projeto retoma o tema do 'genius loci', que caracteriza a residência Lotta Macedo, aportando novos ensaios com a pedra ciclópica como elemento de fechamento, a madeira laminada como base estrutural da cobertura e como experimentação pessoal, a utilização de tubos de fibro-cimento serrados ao meio, como releitura da cobertura de "capa e canal", da tradição colonial portuguesa no Brasil. O edifício se impõe como marco em uma paisagem ímpar, atuando como mediador dos elementos água, montanha, tradição e modernidade.

Figs. 11-12-13 **Sérgio Bernardes** Residência do Arquiteto, Rio 1960, Fonte: (CAVALCANTI, 2001):354-6-7.

O Clube de Regatas JAÓ

A partir da década de 1930, a vida social brasileira passa por um processo de renovação, em parte resultado do desenvolvimento econômico associado a política progressista do Estado Novo. Dentre os programas que permitem expressar as qualidades formais de uma arquitetura compromissada com o "novo", estará o *Clube Social*. De natureza intrinsecamente aberta e heterogênea, seus programas funcionais serão explorados tectonicamente como objetos passíveis de uma plástica livre, permitindo a exploração simbólica das relações da arquitetura com o lugar, criando um implícito vínculo com o "regional", característica explorada em diversos projetos já nas décadas de 1930-40.

Neste sentido, o programa Clube Social, Yate Club, Country Clube, etc aparece com frequência nas publicações locais ou mesmo internacionais. Em 1935, um dos primeiros exemplares da Revista PDF publica um "Clube Eportivo", projeto do então pouco conhecido Oscar Niemeyer. Em 1942 Niemeyer, então já conhecido, projeta no conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, o "Yacht Club". O "Yacht Club Fluminense", datado de 1945, permite a Oscar retornar ao tema. Nesta sequência, Sérgio Bernardes, ainda estudante, projeta um "Country Club" no Rio, projeto publicado na revista *L'Architecture d'Aujourd'hui*, em 1947.

As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas pela modernização industrial do país. Este período de sedimentação de processos anteriores, se reflete na renovação social e cultural da sociedade. Os marcos anteriores, como o edifício do MES, Pampulha e um conjunto de obras referenciais amplamente divulgadas, então solidamente estabelecidos, desembocando em Brasília. A chamada Escola Carioca havia sedimentado seu pioneirismo, especialmente o formal. A relação de Sérgio Bernardes com este contexto foi relativamente "marginal" e, em boa parte, autônoma. Sua biografia revela um arquiteto inquieto e desbravador, que atua com intensidade, associado a uma clientela particular expressiva.¹ *Bon vivant*, não se adequava ao perfil do intelectual engajado como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy e Jorge Moreira, entre outros. Participa de um momento de pesquisa material e formal profunda, que aparece em determinados programas típicos. Nestas arquiteturas experimentais, que segundo alguns críticos estariam ligadas a uma vertente mais "regionalista", a articulação entre edifício e paisagem é presença constante e marcante na sua obra.

Figs. 14-15 **Sérgio Bernardes** no III Circuito do Maracanã no Rio de Janeiro, em 3 de Abril de 1954.
<http://ferrariportugal1952.blogspot.com/2010/05/o-ferrari-225s-0180et-o-ferrari-225>. **Sérgio Bernardes**: Cadeira Rampa, c.1960, fonte: http://legadoarte.wordpress.com/2010/05/30/novidades-da-semana-sergio-bernardes/acesso_ago2010

É dentro deste contexto que surge o projeto para o Clube de Regatas Jaó. Obra pouco conhecida de Sérgio Bernardes, faz parte de um momento de pesquisa material e formal que compõe a trajetória eclética do arquiteto, demonstrando a coerência de suas ações projetivas. O projeto, de grande envergadura, reflete também outra face de uma arquitetura brasileira independente do chamado Grupo Carioca e de seu vocabulário mais dogmático.

Figs. 16-17-18 **O SoL** Nº 1 Informativo do Clube de Regatas JAÓ, Goiânia 1960. **O SoL**, Janeiro de 1969.

Fonte: Acervo do Clube Jaó/ Setor de Comunicação.

Propaganda do Clube de Regatas JAÓ, Goiânia, 1968. Fonte: Acervo do Clube Jaó/ Setor de Comunicação.

As linhas arquitetônicas do Jaó são modernas e funcionais, trazendo a marca inconfundível da arquitetura atualizada e mundialmente conhecida de Sérgio Bernardes, o arquiteto dos grandes empreendimentos, o qual ao, se defrontar com as belezas naturais provocadas pela exuberância da fauna e da flora existentes no mais belo recanto pitoresco da cidade, comovido e entusiasmado, assim se expressou: “Aqui construirei o mais belo clube do Brasil”. (O SOL, 1962, p.1)

O Clube de Regatas Jaó, localizado às margens do Rio Meia Ponte junto à represa do Jaó, foi criado em 1962 pelo empresário Ubirajara Berocan Leite, com o apoio do Governo Estadual, como “um passo de expansão ao turismo” local, tendo em vista a magnitude do empreendimento e sua excepcional localização.

A área de alargamento da represa do rio Meia Ponte já estava prevista nos projetos de Atílio Corrêa Lima (1933) e Armando de Godoy (1943). Segundo as determinações destes projetos, ela seria composta por uma *park-way*, que contornaria todo o perímetro da área alagada, e um loteamento "cuidadosamente estudado, com a valorização da paisagem e com construções rústicas e casas de campo", além de clubes náuticos, a exemplo da lagoa da Pampulha, de Belo Horizonte; devendo ser preservada em função das condições de saneamento, saúde pública e salubridade. (RIBEIRO, 2004, p. 75)

Esta área, onde posteriormente se instalou o Clube Jaó e um bairro do mesmo nomeⁱⁱ, era constituída por um bosque de exuberante vegetação –o Bosque Babaçu– cortado pelo córrego Jaó –ave que deu nome ao clube e ao bairro– e cuja nascente localiza-se a 1.300 m de distância. A Usina Hidroelétrica e Represa do Jaó era, na época (década de 1960), responsável pelo abastecimento de energia da cidade e proporcionava a prática de barco, esqui, lancha e remo.

Goiânia, então, contava com vinte e nove anos de idade. A área inicial do empreendimento abrangia 110 mil m²,ⁱⁱⁱ com 6.000 metros de área coberta e “decoração da mais alta categoria”. (O SOL, 1960, p.1) Como parte integrante desta decoração se inclui, inicialmente, quatro murais, dois painéis e uma escultura; obras de importantes artistas da época^{iv}.

Para seu fundador, o Clube contribuiria para “favorecer o homem em sua formação física, moral e cultural, no sentido de recuperar as energias, amenizar a parte negativa da vida e na formação de novos ambientes de alegria e bem estar”. (BEROCAN, s/d) Concebido como clube campestre, o empreendimento foi dividido em duas grandes áreas: uma destinada para adultos e outra para crianças. Estas áreas, separadas de forma cenográfica pelo desnível do terreno, eram autossuficientes. Possuíam toda infraestrutura necessária para as atividades de cada faixa etária. A primeira, composta pelo estacionamento, a área social, administrativa e esportiva; possuía em sua área coberta, além dos ambientes de apoio, um grande hall de distribuição, com 200 m² que dividia a área administrativa da área social e as ligava à área esportiva (quadras e piscinas); um salão social com 1.100 m² previsto para festas, shows e eventos; uma biblioteca e o chamado "Cassino", localizado em edificação separada.^v Já a segunda, composta pelo clube infantil, incluía em seu programa áreas cobertas e áreas de recreação aberta.^{vi} O projeto aproveitou as águas do córrego Jaó, para formar espelhos d’água, cascatas e bicas que permeiam ao longo do clube^{vii}.

Os contatos com o arquiteto datam de 1962 e 1963, época das primeiras reuniões para a criação do Clube, na residência de Ubirajara Berocan Leite, na rua 82 do Setor Sul, e durante a construção. O projeto se desenvolveu durante o ano de 1962, iniciando-se a construção em 1963. Esta foi concluída em 1968, sendo que a segunda etapa da obra, o clube infantil – denominado Jaózinho–, foi entregue em 1969.^{viii} Todo o processo de projeto e construção foi amplamente documentado, o que revela a importância dada ao projeto e à obra, em sua época. O registro fotográfico (cinco álbuns ao total, entre projeto e construção) e documental, realizado através da revista do Clube, O SOL, possibilita hoje conhecer profundamente todo o processo de projeto e construção do edifício, bem como seus primeiros anos de vida.

A madeira como artifício

Já no início da década de 1950, jovens arquitetos oriundos de grandes centros começam a atuar em Goiânia, difundindo visões distintas de modernidade. O recém formado David Liebskind constrói as casas de Félix Louza (1952), Ignacy Goldfeld (ainda na década de 1950) e Abdala Abrão (1961). Paulo Mendes da Rocha, então jovem arquiteto que havia trabalhado no escritório de João Vilanova Artigas, projeta o Jockey Clube de Goiás (1962) e a residência Bento Odilon (1963). Este período (1950-60), também é marcado pela criação de universidades e pela institucionalização do planejamento no Estado de Goiás, com o novo Plano Diretor de Goiânia (1959-60), de autoria do arquiteto Luís Saia, então autor de vários planos diretores no interior do Estado de São Paulo. Por outro lado, neste começo dos anos 1960, a proximidade das contagiantes visões de modernidade difundidas pela construção da nova capital, Brasília, situada a 200 quilômetros de Goiânia, estabelece novo período no crescimento da cidade.

Uma primeira análise global do projeto aponta para algumas hipóteses. O partido adotado por Bernardes responde em primeiro lugar a morfologia do terreno, uma península de terra que avança no Rio Meia Ponte, nas proximidades da área de contenção da barragem do Jaó. Fica explícito no plano geral de implantação uma ação racionalista na organização espacial do programa e do terreno.

Fig. 19 **Sérgio Bernardes** Maquete do anteprojeto para o Clube de Regatas JAÓ, Goiânia 1962-3.

Fonte: Acervo do Clube Jaó/ Setor de Comunicação.

O projeto retoma artifícios compositivos presentes na casa de Lotta Macedo Soares, construída uma década antes. A distribuição funcional dos espaços recorre a uma geometria estritamente cartesiana, apoiada em um eixo linear, uma circulação coberta que atua como elemento que articula as diversas atividades funcionais do clube, sejam elas ao ar livre, sejam elas cobertas. Este eixo linear de circulação, no caso do Clube Jaó, é reforçado formalmente pela presença paralela de canais de água, ambos atuam articulando e criando limites entre as partes edificadas e os diferentes espelhos d'água. A constante presença da água, dominada formalmente como canal, espelho d'água ou mesmo na presença e geometria das piscinas recreativas, qualifica e contrasta o edifício e a paisagem.

Fig. 20 **Sérgio Bernardes**: Planta baixa da Residência Lotta Macedo Soares, Rio de Janeiro, 1951-3.
Fonte (CAVALCANTI, 2001):338-9

Tanto a casa de Lotta Macedo quanto o Clube utilizam-se do valor expressivo da cobertura para qualificar e definir os limites entre edifício e paisagem. Na primeira, construída no início dos anos 1950, Bernardes utilizou pilares e vigas planas treliçadas metálicas. No Clube, dez anos após, opta por uma estrutura mista, pilares de concreto armado e vigas de cobertura em madeira laminada, que suportam um sistema de telhas de cimento amianto desenhadas por ele. Estas telhas eram produzidas a partir de tubos de cimento amianto de 6,00m de comprimento, com dois diâmetros diferentes, cortados ao meio e utilizados de modo similar a técnica tradicional da "capa e canal", cobertura em telha de barro do período colonial brasileiro. Este sistema, original, desenho do próprio Bernardes, foi utilizado em diversos projetos deste período, como na sua residência da Avenida Niemeyer, no Rio, construída um ano antes do Clube Jaó, e que também utilizava vigas de cobertura de madeira laminada.

Estes projetos refletem uma influência que seria marcante na arquitetura brasileira moderna a partir do final dos anos 1950: a presença implícita de mecanismos da obra miesiana. Sua organização espacial é de uma geometria rigorosa, que se associa ao *baukunst*, quando sistematiza suas partes funcionais com aquelas estruturais, buscando a economia de elementos e meios construtivos.

No Clube Jaó, a madeira laminada é então utilizada como base de um sistema reticular que ordena e caracteriza as partes sociais do lugar, horizontalizando a presença de seus módulos edificadas. Este sistema dá o ritmo e articula às diferentes funções de um programa extenso e variado, com a explícita intenção de estabelecer uma fluidez funcional e formal, marcar a continuidade entre espaços internos e externos, uma deliberada intenção de construir mais do que um edifício, uma verdadeira “*promenade architecturale*”.

As vigas de madeira laminada formalizam o sistema reticulado que define a malha de organização do projeto. A obra, hoje, conta ainda com a cuidadosa e elegante articulação do suas partes originais. O contraste entre madeira (também presente nos forros e treliças de ventilação da cobertura), concreto aparente, tijolo à vista, vidro e paredes laminares revestidas de reboco chapiscado, estabelecia diálogos visuais com a rede de canas e espelhos d'água que a cercavam. A utilização "racional" dos materiais e painéis de fechamento indicam uma convergência conceitual, onde a idéia de planta livre é "comemorada" de forma explícita.

Historicamente falando, a participação da madeira na arquitetura moderna tem sido frequente tanto nas formulações teóricas quanto construtivas de suas vanguardas. Presença intrinsecamente alegórica, a madeira remete à origem dos primeiros sistemas estruturais, gerando a base do sistema arquivado, princípio gerador do mito da "cabana primitiva" e de seus desdobramentos teóricos. A madeira representa, em si, uma intrínseca evocação ao primitivo. Seja ela solução formal ou técnica, é sempre uma referência histórica *ideal* que provoca e estimula novos limites em sua utilização. Ao mesmo tempo, a madeira assume o papel de elemento básico de um experimentalismo estrutural paralelo a outras novidades tecnológicas e sempre retorna como elemento essencial nas pesquisas formais e estruturais da cultura arquitetônica.

Figs. 21-21 Primeira visita à Goiânia, 1962. Sérgio Bernardes e Berocan Leite (2º e 3º à esquerda).
Imagem da colocação das vigas de madeira laminada da cobertura, janeiro de 1964.
Fonte: Acervo do Clube Jaó/ Setor de Comunicação.

Fig. 22 **Vista aérea.** Em primeiro plano a represa do Jaó; ao fundo, o Clube, já com sua cobertura acabada, c.1966.
Fonte: Acervo do Clube Jaó/ Setor de Comunicação.

Figs. 23-24 Segunda visita de Sérgio Bernardes à obra, 1963. Estrutura da cobertura e telhas de cimento amianto, 1963.
Fonte das imagens: Acervo do Clube Jaó/ Setor de Comunicação.

Figs. 25 à 30 Imagens da obra com as coberturas acabadas. Canais, espelhos d'água e cascata, c.1966.
Fonte das imagens: Acervo do Clube Jaó/ Setor de Comunicação.

Bibliografia

- BERNARDES, Sérgio. Anteprojeto para um «Country Club» em Petrópolis, Rio de Janeiro. *L'Architecture d'Aujourd'hui. Spécial: L'Architecture au Brésil (1947)*, p. 96.
- CLAUDIO FONSECA, Antonio. Um breve olhar sobre o arquiteto Sérgio Bernardes (depoimento). *Arquitextos*, São Paulo, 03.026, Vitruvius, jul 2002 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.026/765>>
- CAVALCANTI, Lauro (org.). Quando o Brasil era moderno: guia de Arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- CAVALCANTI, Lauro. A importância de Ser(gio) Bernardes. *Arquitextos*, São Paulo, 10.111, Vitruvius, ago 2009 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.111/31>>
- DA GAMA-ROSA COSTA, Renato; PESSOA, Alexandre; NEIVA DE MELLO, Estefânia; RAIMUNDO DO NASCIMENTO, Dilene. O sanatório de Curicica: Uma obra pouco conhecida de Sérgio Bernardes. *Arquitextos*, São Paulo, 03.026, Vitruvius, jul 2002. <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.026/766>>
- MACUL, Márcia. Arquiteto + humanista + poeta + utopista. AU – Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 1999. <http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/82/>
- MEURS, Paul. O pavilhão brasileiro na Expo de Bruxelas, 1958. Arquiteto Sérgio Bernardes. *Arquitextos*, São Paulo, 01.007, Vitruvius, dez 2000. <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.007/947>>.
- NIEMEYER, Oscar. Niemeyer. Lausanne: Editions Alphenet, 1977.
- O SOL Informativo do Clube de Regatas JAÓ, Goiânia 1960. O Sol, nº 1, jan. 1969.
- RIBEIRO, Maria Eliana Jubé. Goiânia: os planos, a cidade e o sistema de áreas verdes. Goiânia: Ed. da UCG, 2004.
- SEGRE, Roberto. Sérgio Bernardes (1919-2002). Entre el regionalismo y el high tech (editorial). *Arquitextos*, São Paulo, 03.026, Vitruvius, jul 2002. <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.026/764>>.
- VIEIRA, Monica Paciello. A provocação sensorial na arquitetura de Sergio Bernardes. *Arquitextos*, São Paulo, 07.084, Vitruvius, mai 2007 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.084/248>>.

Notas

- 1 Ver Lauro Cavalcante, *A importância de Sergio Bernardes* (2009); Cláudio Fonseca, *Um breve olhar sobre a obra do arquiteto Sérgio Bernardes* (2002); Mônica Vieira, *A provocação sensorial na arquitetura de Sergio Bernardes* (2007) e Marcia Macul, *Arquiteto + humanista + poeta + utopista* (1999).
- 2 A urbanização do Setor Jaó foi realizada na mesma época da construção do Clube.
- 3 Com a desativação da barragem da usina hidrolétrica, em meados da década de 1970, a área do clube aplicou-se para 440 mil m², entre área verde e construída, e contando com os lagos. A nascente do córrego Jaó, sob proteção do Clube, hoje é a única não poluída do perímetro urbano da cidade.
- 4 Os artistas com obras expostas no Clube foram D. J. Oliveira, Frei Confaloni e Ana Maria Pacheco. A este acervo inicial, datado de 1967-8, acrescentou-se, ao longo do tempo, mais duas esculturas, uma de Antônio Poteiro (1980) e outra, de Maria Guilhermina (1986), que hoje constitui o acervo do Clube.
- 5 A área externa desta parte do clube possui quatro piscinas, dois vestiários subterrâneos, duas quadras de vôlei, duas quadras de peteca, seis quadras de tênis, duas quadras de basquete, duas quadras de futsal e três campos de futebol society.
- 6 Possui em sua área coberta lanchonete, berçário, vestiários e salão de festas; e em sua área externa piscinas infantis, quadras de basquete, vôlei e futsal infantil, além de dois campos de areia (futebol, vôlei e peteca) e dois play-grounds.
- 7 A documentação existente contabiliza as seguintes áreas contruídas: 4.830 m² de lagos ornamentais, 4 fontes luminosas, 10 repuchos ornamentais e 2 lagos para pescaria.
- 8 Segundo estes documentos, dezessete técnicos participaram do projeto e da construção do clube: Eng. Mafredo Hoffman (levantamento topográfico); Eng. Ronaldo do Vertis (cálculo de concreto de estrutura); Eng. Oton Nascimento (terraplanagem); Eng. Júlio X. Rangel (sondagem); Eng. Eusébio Matoso (estrutura do

telhado); Eng. Eduardo Calia (fiscalização da cobertura); Eng. Darci Ribeiro (cobertura de cimento amianto); Eng. João Yano (ferragem espacial); Eng. Fuad e Homar Rassi (estrutura de piscinas e vestiários); Eng. Camilo Nasser (tratamento de água); Eng. Declieux C. Filho e Eng. Urildo de Alcântara (projeto hidráulico e elétrico); Arq. Ariel da Costa Campos (projeto dos interiores e projetos complementares); Eng. Emilson de Magalhães (caixa d'água), Eng. Flávio Vitor Dias (execução geral da obra e fiscalização permanente) e Dr. Ubirajara Berocam Leite (administração).
